

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Оттабоев Бобур

Преподаватель кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции
Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6019081>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 февраля 2022 г.
Утверждено: 5 февраля 2022 г.
Опубликовано: 10 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

сущность, уголовное
наказания, признаки
уголовного наказания,
законодательстве,
борьбы, преступностью,
форм реализации,
исследование, уголовно-
правовой категории,
ответственности.

АННОТАЦИЯ

в этой статье обсуждается понятие и сущность уголовного наказания и признаки уголовного наказания в законодательстве Республики Узбекистан и даются соответствующие предложения и рекомендации.

Уголовное наказание как исторический феномен во все времена оставалось в центре внимания научных дискуссий по поводу определения понятий уголовного наказания, его сущности, функции и целей. В разные времена, ученые определяли уголовное наказание по-разному, что послужило поводом для возникновения спорных вопросов во круг понятийного аппарата данного института. Определенный круг ученых включал в понятия и сущность наказания элемент кары как основной элемент, в свою очередь другие научные круги считали, что кара является лишь элементом, исторически сложившимся и

не являющимся на сегодняшний день основным и не характеризующим сущность уголовного наказания. Таким образом, можем сказать, что рассмотрение понятийного аппарата наказания и его сущности имеет большой интерес среди научных кругов.

На сегодняшний день реформирование норм уголовного законодательства включая института уголовного наказания, является одним из актуальнейших вопросов в Узбекистане. В современном Узбекистане касательно вопроса развития механизма реализации, совершенствования системы и

понятийного аппарата уголовного наказания были приведены и воплощаются в жизнь новые уголовно-правовые реформы.

По инициативе президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича была проделана колоссальная работа в сфере реформирования уголовного законодательства. 07.02.2017 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана» что служит ярким примером проводимых реформ.

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в п. 2.3. устанавливает совершенствование уголовного законодательства, которая подразумевает совершенствование и либерализацию норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, декриминализацию отдельных уголовных деяний, гуманизацию уголовных наказаний и порядка их исполнения.

Важным толчком в совершенствовании института уголовного наказания является Постановление Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» от 14 мая 2018 года, за №ПП-3723. В данном Постановлении утверждена концепция по дальнейшему совершенствованию системы уголовного наказания и ответственности¹. Согласно данной

концепции в Республики Узбекистан будет проведена дальнейшее реформирование как системы уголовного законодательства, так и института уголовного наказания.

Таким образом, можно сказать, что под данным углом исследования не проводились, а также совершенствование уголовного наказания, изучение его сущности определения основных целей и функций находят отражения во многих проводимых реформах в Республики Узбекистан, что послужило поводом для выбора данной темы исследования.

Уголовное наказание является одним из важных институтов уголовного права, наряду с такими институтами как преступления и институт уголовного закона. Занимая важную роль в системе уголовного права, институт уголовного наказания находится в центре внимания не только научных кругов, но и большой интерес проявляют широкие слои населения. История показывает, что наказание издревле рассматривается как отрицательная и карательная реакция государства на совершаемое преступное деяние, другими словами наказание служило средством для восстановления социальной справедливости.

В разные исторические периоды государство с помощью уголовного наказания пыталась решить по сути одну и ту же задачу, в частности защитить общество от преступных посягательств, на важнейшие социальные ценности, которые

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному

совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» от 14 мая 2018 года, за №ПП-3723

охраняются уголовным законом². Исходя из этого, следует, что наказание практически применялось на всех этапах истории человечества, но четкое определение и закрепление на законодательном уровне данного понятия получило относительно недавно. Следовательно, преступление и наказание являются взаимозависимыми и взаимосвязанными. Данные два института уголовного права не могут существовать одно без другого, но несмотря на связь между наказанием и преступлением, у данных понятий есть свои различительные черты. Так, по данному поводу Зубкова В.И. отмечает, что преступление – это действие, опасное для общества, направлено против его прав и интересов, прав и интересов граждан; наказание же – это мера, направленная на защиту нарушенных прав и интересов³. Уголовное наказание в данном случае выступает как эффективный метод и способ с помощью которого государство решает появившийся конфликт между лицом и обществом.

Для исследование уголовно-правовой категории «уголовного наказания», в первую очередь необходимо определить и разобрать его понятийный аппарат. В теории уголовного права понятие уголовного наказания в различные периоды определялось учеными по-разному, таким образом, в понятия уголовного наказания вкладывались самые различные значения. К примеру

наказания, использовалось в качестве, одного из видов воздействия на виновного в совершении преступления, одна из форм реализации ответственности, последствие совершения преступления, средство борьбы с преступлениями, а также как кару виновному за содеянное. Одним из острых дискуссионных вопросов по поводу понятия уголовного наказания в научных кругах, являлось определения сущности уголовного наказания и сопоставление понятий «наказание» и «кара» как синонимичных. Другими словами, ряд ученых утверждают, что на основе уголовного наказания лежат карательные методы со стороны государства, другая половина определяют уголовное наказание как меру государственного принуждения и отрицают синонимичность понятий «наказание» и «кара».

В трудах Фейербаха П.А. можно определить, что на основе наказания всегда должна быть кара, иными словами сущность наказания представляет собой кару. Фейербах П.А. подчеркивал, что наказание должно причинять действительное зло преступнику. Из этого следует: что зло, которого преступник сам желает, применено к нему быть не может без противоречия цели закона; что произведение в действие наказуемого зла в таком состоянии, когда он его

² Зиёда Турабаева ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ // Review of law sciences. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti->

[naznacheniya-nakazaniya-nesovershennoletnim-v-period-pandemii](https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-naznacheniya-nakazaniya-nesovershennoletnim-v-period-pandemii)

³ Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. - М., 2002. - С. 3

чувствовать не может, противоречит понятию о наказании⁴.

Исходя из утверждения Фейербаха П.А., следует, что наказание – исторически сложившийся социальный феномен, который представлял собой кару, другими словами наказание представляло собой расплату за содеянное зло. Таким образом, наказание понималось как кара. Отсутствие для того времени элемента кары в наказании, способствовало бы исключению принудительного значения данного феномена.

Схожей теории придерживался Дуюнов В.К. который, отмечал, что основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., не содержавшие прямого нормативного определения понятия уголовного наказания, давали основание полагать, что законодатель фразой: «наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью...» определяет уголовное наказание как кару⁵. Таким образом Дуюнов В.К. отмечает, что в теории большим количеством ученых уголовное наказание определяется в качестве «уголовной кары», а также что «всякое наказание представляет собой кару за совершенное виновным преступление», но тем не менее, ученые сходятся в одном, в том что уголовное наказание является мерой государственного принуждения.

Анализируя мнения ученых по поводу сущности наказания как кары, можно также определить, что ряд ученых не только определяют уголовное наказание как кару, но и отмечают, что данная кара должна быть соразмерна и полностью соответствовать совершенному деянию, иными словами определяют кару в качестве страданий. Уместно будет отметить Б. С. Никифоров: «Кара — это принуждение к такому страданию, которое по своему характеру и длительности пропорционально, соразмерно совершенному преступником злему делу, преступлению»⁶.

Н. А. Беляева, также рассматривал кару в качестве сущности наказания, утверждал: «Наказание — это кара за совершенное преступление, наказание обязательно должно причинять правонарушителю лишения и страдания соразмерные его поступку, без карательных элементов применяемая к нему мера не есть наказание»⁷. Также М. Д. Шаргородский отмечал: «Наказание причиняет страдание тому лицу, к которому оно применяется в полном соответствии содеянному. Именно это свойство, являясь необходимым признаком наказания, делает его карой»⁸. Рассматривая позиции данных ученых, можно понять, что данный круг ученых рассматривал сущность уголовного наказания в качестве кары, а также включая в нее элемент возмездия, что являлось бы для времен прошлых

⁴ П. А. Фейербах. Указ. соч. С. 125-126. [Электронный ресурс]

⁵ В. К. ДУЮНОВ. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. 2000, С.34

⁶ Никифоров А. С., Решетников Ф. М., Современное американское право. М.: 1990, С.19

⁷ Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. — Л.: ЛГУ, С.43

⁸ Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.С. 32

тысячелетий как нормальный расклад, но в современном мире, на наш взгляд элемент возмездия в наказании противоречит основным принципам, как и конституции, так и норм международного права.

Однако, Б.Т.Разгильдиев, подчеркивал, что «Наказание — это кара за преступление, и потому оно несет в себе элемент возмездия за совершенное зло, но не тождественно ему»⁹. Н. А.Стручков также определял, что наказание не должна держать цели доставление страданий, а наоборот, наказанием лицо должно перевоспитаться¹⁰.

В свою очередь в теории уголовного права существуют ряд ученых не согласных с определением сущности уголовного наказание в виде кары. Так, И.С. Ной определял, что наказание – не только не преследует цель кары, но и тем более не ставит перед собой задачу возмездия¹¹.

Ф.Р. Сундунова также отмечает, что посредством наказания мы пытаемся не только поставить преступника в условия, исключающие возможность совершения им нового преступления, но и воздействовать на его волю, поступки, выработать у него чувство ответственности перед обществом, правильное понимание свободы своего поведения. При этом государство, применяя наказание, не ставит цель причинения физических страданий осужденному и унижения его человеческого достоинства¹².

Следовательно, мы можем определить, что если даже наказания и содержит элементы кары и возмездия, то согласно вышеуказанному определению оно не должна содержать в себе цель причинения страданий. Данная позиция полностью оправдана так как права и свободы человека охраняются многими номами права.

В современных научных кругах, учеными, уголовное законодательство определяется как форма выражения уголовного права, которая исходит от самой воли народа и не является привязанной ей извне. На сегодняшний день уголовное законодательство существует в разных формах. Так, оно может быть, как в форме единого систематизированного и кодифицированного свода законов, иными словами в виде кодекса, так и в форме отдельных актов, содержащих конкретные нормы уголовного права. Исходя из этого Уголовное законодательство Республики Узбекистан в соответствии со статьей 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан закрепляет содержания уголовного законодательства Республики Узбекистан, таким образом уголовное законодательство основывается на нормы Основного Закона Республики Узбекистан, а также на общепризнанные нормы международного права и регламентирован в виде Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

⁹ Уголовное право учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Б.Т. Разгильдиева и к.ю.н., доц. А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД России, 2010. –С.68

¹⁰ Стручков Н. А. О наказании, системе, его видах и иных мерах уголовно-правового воздействия. М., С.11

¹¹ Ной И. Сущность и функции наказания в Советском государстве. Саратов, 1973. С. 6

¹² Под ред. Сундунова Ф.Р., Гарханова И.А.. Уголовное право России. Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: С.47

Уголовный Кодекс Республики Узбекистан является кодифицированным законодательным актом который закрепляет взаимосвязанные уголовно правовые нормы, которые определяют принципы, основания уголовной ответственности и деяния, относящие к общественно опасным, совершения которых признается преступлением также закрепления норм определяющий понятия наказания меры и виды правового воздействия за противоправные деяния.

Закрепления понятий и целей уголовного наказания в уголовном кодексе Республики Узбекистан является важнейшим элементов в системе уголовного права, так, данная норма определяет суть наказания, основные меры воздействия, значения и цели уголовного наказания. Закрепление на уровне законодательство данного понятия определяет и ограничивает круг правовых мер воздействия в виде наказания¹³.

Важно отметить, что для признания какого-либо способа воздействия в качестве наказания, по смыслу уголовного закона требуется, чтобы данная мера государственного принуждения была прямо предусмотрена в УК как наказание. Нет наказания без указания о том в законе.¹⁴ Следовательно, иные меры, не указанные в Уголовном Кодексе не могут считаться уголовным наказанием и применяться в качестве наказания.

Статья 42 УК Республики Узбекистан закрепляют суть уголовного наказания, рассматривая основные признаки и элементы наказания, что позволяет полностью отграничить установленные элементы избежать определенных трудностей в толковании и уяснении сути и роли уголовного наказания. Таким образом данная статья в структурном своей виде состоит из 2 частей: *1 часть определяет основное понятие уголовного наказания*

«Наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и состоящая в предусмотренных законом лишении или ограничении определенных прав и свобод осужденного».

2 часть устанавливает цели и содержания уголовного наказания.

«Наказание применяется в целях исправления, воспрепятствования продолжению преступной деятельности, а также предупреждения совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами».

Таким образом, исходя из 1 части статьи 42 мы можем определить ключевые элементы и признаки уголовного наказания, закрепленных в уголовном законе:

мера уголовного принуждения;
осуществляется от имени государства;
исходит из приговора суда;
по отношению к лицу совершившее преступления и

¹³ Алтиев Р. С. ФИРИБГАРЛИК СОДИР ЭТГАН ЖИНОЯТЧИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – №. SPECIAL 3.

¹⁴ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство «ILM ZIYO», 2008. – с.16

признанное виновным в установленном порядке;

закрепляет лишение или же ограничения определенных прав;

Рассмотрим каждый элемент по отдельности. Меры уголовного принуждения – это регламентированные уголовным законом меры ограничения прав и свобод лица, применяемые государством для предупреждения правонарушений со стороны подозреваемых или обвиняемых¹⁵. Основанием и конечным пределом любых мер уголовного принуждения является необходимость достижения определенных целей, таких как восстановление социальной справедливости, достижения цели правосудия, эффективная борьба с преступностью дальнейшая профилактика и предупреждения в совершении новых преступлений, а также достижения полного исполнения приговора суда.

Исходя из этого, можно определить основные признаки мер уголовного принуждения: осуществляются помимо воли и желания граждан; объективно ограничивают права лица; применяются по приговору суда; регламентированы уголовным правом и уголовным законом;

Также, уместно будет отметить, что уголовно правовое воздействие в виде уголовного наказания, имеет ряд

отличительных черт от уголовно-процессуальных мер принуждения, одним из основных примеров данного отличия служит правовое последствие от уголовного принуждения в виде судимости¹⁶.

С.А. Балеев отмечает, что уголовно-правовые последствия судимости могут проявляться в качестве: отягчающего ответственность обстоятельства, влияющего на квалификацию преступления; основания для признания лица особо опасным рецидивистом; отягчающего ответственность обстоятельства при назначении наказания; обстоятельства, исключающего или ограничивающего освобождение от уголовной ответственности и наказания¹⁷.

Следовательно, правовым последствием уголовного наказания всегда выступает судимость. Таким образом одной из основных отличительных черт уголовного наказания является наличие правового последствия совершенного противоправного деяния.

Уголовное наказание осуществляется от имени государства. в качестве меры принуждения. Под этим подразумевается, что наказание может быть назначено только от имени государства и является публично-правовой, государственной оценкой деяния как преступного, а совершившего его лица как обязанного

¹⁵ Кабулов Р., Якубов А.С. и др. Уголовное право. Особенная часть: Альбом схем. Учебно-методическое пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2002, с 45

¹⁶ Otaboev B., Kumar R. THE CONCEPT AND ESSENCE OF CRIMINAL PUNISHMENT AND SIGNS OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF

UZBEKISTAN //World Bulletin of Management and Law. – 2022. – Т. 6. – С. 29-33/
<https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/453/428>

¹⁷ [Электронный ресурс]:
<http://viperson.ru/articles/chernov-aleksandr-dmitrievich-aktualnye-problemy-ugolovnogo-nakazaniya>

претерпеть наказание¹⁸. Таким образом, государство имеет абсолютную монополию в плане назначения уголовного наказания, и только государство определяет все полномочия в сфере исполнения и назначения уголовного наказания, а также устанавливает основания применения, содержания и виды уголовного наказания. По приговору суда после определения виновности или невиновности лица суд рассмотрев каждое дело определяет меру наказания в случае установлении вины лица в совершении преступления. Судебные органы имеют исключенное право по вынесению приговора по уголовным делам, данный принцип определяет тот факт, что кроме суда на территории Республики не имеют право иные органы вершить правосудие и назначать наказания. Таким образом, уголовное наказание может назначаться исключительно по приговору суда.

По отношению к лицу совершившее преступления и признанное виновным в установленном порядке лицо несет ответственность за правонарушение, которые в соответствии с уголовным кодексом признаются преступлением и содержат все признаки состава преступления. В данном случае одним из важнейших признаков состава преступления является виновность и в следствии уголовное наказание применяется по отношению к лицу виновного, которого доказана. Так, как отсутствие вины в составе преступления делает невозможным применении уголовного

наказания, при таком раскладе судебные органы не могут назначить уголовное наказание, не становив вину лица.

Также важную роль в данном плане играет презумпция невиновности. Конституция Республики Узбекистан закрепляет, в частности в ст. 26, установлено, что каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Также УПК Республики Узбекистан определяет данный принцип, в ст. 23 УПК Республик Узбекистан определено, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Следовательно, не установив вину лица в совершении преступления нельзя назначать уголовное наказание. И данный признак имеет важную роль среди основных признаков характеризующих уголовное наказания в законе.

В свою очередь теория уголовного права определяет 6 основных признаков уголовного наказания, таким образом признаки подразделяются на: осуждение лица, виновного в совершении преступного деяния, от имени государства; наибольшая острота репрессии (в отличие от административных или гражданско-

¹⁸ [Электронный ресурс]: http://lawbooks.news/sotsiologiya_910_912/funktsii-ugolovnogo-nakazaniya-41004.html

правовых видов принуждения); применение наказания только к лицам (физическим лицам), виновным в совершении преступления; возможность применения уголовного наказания только по приговору суда; содержание наказания в предусмотренных УК лишениях или ограничении прав и свобод, осужденного лица; судимость - последствие, присущее лишь уголовному наказанию¹⁹.

Анализируя данные признаки и признаки, установленные в Уголовном кодексе Республики Узбекистан можно отметить, что редакция ст. 42 УК Республики Узбекистан полностью воплотила в себя все признаки уголовного наказания, определенные в теории уголовного права.

Существует также классификация по группам признаков, которая вытекает из систематического анализа законодательного определения наказания. Здесь выделяют три группы признаков наказания: признаки,

характеризующие сущность наказания; признаки, характеризующие содержание наказания; признаки, характеризующие форму наказания²⁰.

Таким образом, исходя из таблицы и рассмотрев нормы уголовных кодексов других государств, можно отметить, что основными признаками, закрепленные в ст. 42 УК РУз являются не только основополагающими для нашего законодательства, но и данные признаки указаны и в нормах других государств. Следовательно, закрепление уголовного наказания на законодательном уровне позволяет сделать вывод, что уголовного наказание назначается только по приговору суда и от имени государства и лицу вина в совершении преступления, которого доказана в соответствии с законом, иными словами нарушение или же отсутствие одного из данных признаков не делает меру правового принуждения в качестве уголовного наказания.

¹⁹ Афиногенов С.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для студентов ВУЗов. - М., 2002. - С. 318..

²⁰ Гаухман Л.Д. Уголовное право: учебное пособие. - М., 2007. - С. 177-179..